

УЎТ: 633.18:581.1.

ШОЛИ НАВЛАРИНИНГ СУВ ТАНҚИСЛИГИГА ЧИДАМЛИЛИГИ

Хожамкулова Юлдузой Жахонкуловна

Шоличилик илмий-тадқиқот институти

“Ўсимликлар физиологияси ва биокимёси” лаборатория мудири, қишлоқ
хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори, катта илмий ходим:

<https://orcid.org/0009-0009-4694-7324>

yulduzoyxojamkulova@gmail.com

Бахрамова Нилуфар Назаровна

Жанубий деҳқокчилик илмий тадқиқот институти

Фитотрон ва ўсимликлар физиологияси” лаборатория мудири, қишлоқ
хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори, катта илмий ходим:

<https://orcid.org/0000-0002-2690-9584>.

bakhromova.nilufar@mail.ru.

Самадов Алишер Шоисломович

Шоличилик илмий-тадқиқот институти

тадқиқотчи

alishersamadov149@gmail.com

Аннотация. Мақолада шолининг “Садаф” ва “Лазурний” навларнинг гуллаш даврида барг орқали сув танқислиги чидамлили ўрганилган. Шоли навларининг муҳим физиологик хусусиятлардан асосий умумий сув миқдори, сув ушлаш хусусияти ва транспирация жадаллиги каби кўрсаткичлари келтирилган. Олинган натижаларга кўра, “Лазурний” навиға нисбатан “Садаф” нави сув танқислиги стрессига бардошли эканлиги ва суғориладиган экин майдонларидан самарали фойдаланиш мумкин деган хулосага келинган.

Калит сўзлар: Шоли, навлар, барг, грам, умумий сув, сув ушлаш хусусияти, транспирация жадаллиги.

Аннотация. В статье изучена устойчивость сортов риса “Садаф” и “Лазурный” к водному дефициту через листья в период во время цветения. Среди важных физиологических характеристик сортов риса такие основные параметры, как общее содержание воды, водоудерживающая способность и скорость транспирации. По полученным результатам сделано выводы, что сорт “Садаф” более устойчив к стрессу водного дефицита по сравнению с сортом “Лазурный” и позволяет эффективно использовать орошаемые поля.

Ключевые слова: Рис, сорта, лист, грамм, общая вода, водоудерживающая способность, скорость транспирации.

Annotation. The article studies the resistance of the varieties of rice Sadaf and Lazurni to water deficit through leaves during flowering. Among the important physiological characteristics of rice varieties are such basic parameters as total water content, water retention capacity and transtranspiration rate. The results showed that “Sadaf” is more resistant to water stress than “Lazure” and allows efficient use of irrigated fields.

Keywords: Rice, variety, leaf, gram, total water, water retention capacity, transpiration rate.

Кирриш: Кейинги йилларда жадал кузатилаётган иқлим ўзгариши жараёни ва аҳоли сонининг кўпайиши туфайли сувнинг мавжудлиги дунёдаги энг катта сув истеъмолчиси бўлган қишлоқ хўжалиги учун ҳал қилувчи масала бўлиб, глобал сув истеъмолининг 70% дан ортиғини ташкил этади. Суғориладиган қишлоқ хўжалик экинлари дунё экин майдонларининг 20% ни қамраб олган бўлиб, жаҳон озиқ-овқат маҳсулотларининг 40% ни ташкил қилади. Суғориладиган қишлоқ хўжалик экинлари ўртача ер бирлигига тўғри келадиган ҳосилдорликни лалми ерларга қараганда камида икки барабар кўп беради [1]. Сув одатда ўсимлик хужайрасининг 50-90% ни ташкил қилади. Сув таркибининг катта қисми (60-90%) хужайралар ичида, қолган қисми эса асосан хужайра деворларида жойлашган [2]. Ушбу сув танқислиги каби ноқулай экологик стресс

шароитида ўсиш ва ҳосилдорликни сақлаш замонавий қишлоқ хўжалигининг шу жумладан шоли етиштиришда асосий муаммоларидан биридир [3].

Адабиётлар таҳлили: Ҳозирги кунда глобал иқлим ўзгариши турли хил табиий офатларни келтириб чиқармоқда. Шу жумладан шоли экинига ҳам табиий омиллардан бўлган, сув тошқинлари дунё бўйича 22 миллион гектар шоли экилган майдонларнинг ҳосилдорлигига салбий таъсир кўрсатди. Уларнинг ярми шарқий Ҳиндистонга тўғри келади [4]. Шоли ўсимлигининг нормал ўсиши ва ривожланиши учун кўп миқдорда сув талаб қилсада, сувнинг оптимал даражадан ошиши ҳосилдорликка салбий таъсир қилади. Бунинг сабаби ўсимлик тўқималарининг турли сув остида бўлган қисmlарига кислороднинг ўтказилиши [5] қийин бўлиб, ўсимлик учун ноқулай вазият яратилади бу эса кислород етишмаслик ($O_2 < 21\%$ дан кам) ҳолатини келтириб чиқаради [6]. Сув танқислиги стресси юзага келганда хужайра мембрана сигнализация жараёнлари ишга тушиши ва бу билан физиологик жараёнлар ва жавоб берувчи генларнинг ижобий функцияси орқали стрессга қаршилиқ қилади. Шу нуқтаи назардан кўплаб механизмлар, фотосинтез ва газ алмашинуви [7, 8], хужайранинг емирилши, хужайра мембрана таркибидаги ўзгаришлар [9], озуқа моддаларининг транслокацияси [10], генларнинг транскрипсия фаоллиги, транспозицияланувчи элементлар [11], липид сигнализацияси [12], метаболитлар, оқсиллар [13] ва антиоксидантлар [14] стресс остида ўзгариши мумкин.

Таҳлил натижалари: Ўсимликнинг сув билан оптимал таъминланганлик шароитида баргларидаги умумий сув миқдорининг юқори бўлиши генератив ва вегетатив органларнинг оптимал даражада шаклланишига сабаб бўлади.. Байроқ барг таркибидаги умумий сув миқдори шоли навларида ўрганилганда, статистик жиҳатдан сезиларли даражада фарқ йўқлиги кузатилди. Шундай бўлса ҳам ўсимликдаги минимал сув захираси ҳам сув танқислиги пайтида моддалра алмашинувида сезиларли таъсир этади.

Таҳлил натижаларида юқори кўрсаткич “Садаф” навида кузатилиб умумий сув миқдори 94,3% ни ташкил этди. Шунга мос равишда “Лазурний” навида 94,2

% ташкил этиб нисбатан сезиларли фарқланиш кузатилмади. Маълумки барглarda оптимал даражада сув билан таъминланиши ундаги метаболитик жараёнларнинг нормал даражада боришини таъминлайди. Транспирация – мухим физиологик кўрсаткич-лардан бири бўлиб, ўсимликнинг сув алмашинувида катта аҳамиятга эга. Ўсимликнинг сув балансини бошқаришда транспирация асосий жараёнлардан бири ҳисобланади.

1-чизма.

Транспирация жадаллиги – бу 1 соат давомида ўсимлик баргидан буғланган сув миқдори (H₂O/1г нам барг x 1 соат).

Тажрибаларимизда навлар ўртасида транспирация жадаллиги бўйича “Садаф” навида 398,5 мг ташкил этган бўлса, “Лазурний” навида эса 335,5 мг ни қайд этиб нисбатан фарқланиш борлиги аниқланди. Маълумки, сув танқислигида ўсимликларда транспирация жадаллигининг пасайиши ўсимликлар баргларидаги умумий сув миқдори ва эркин сув миқдори камайиши натижасида, тургорнинг йўқолиши ва баргларнинг сўлиши билан боғлиқ ҳисобланади. Таҳлил натижаларимизда кейинги кўрсаткич ўсимликнинг сув ушлаш хусусияти бўлиб, бу кўрсаткич турли хил омилларга, тупроқ намлиги ва ўсимликнинг морфологик, анатомик, биологик ва генетик хусусиятларига боғлиқ.

Сув ушлаш хусусиятини аниқлашда барглarda дастлабки сув миқдорига нисбатан икки соатдан сўнг неча фоиз сув йўқотилганини билдиради. Шунинг

учун кўрсаткичнинг паст бўлиши баргнинг сув ушлаш хусусиятининг юқорилигини ифодалайди.

Таҳлилларимизда шоли навларида сув ушлаш хусусияти “Лазурний” навида 64,3% бўлиб, нисбатан паст эканлиги ва аксинча “Садаф” навида 55,2 % ташкил этиб, юқори эканлиги қайд этилди. “Садаф” навида баргнинг умумий сув миқдори ва транспирация жадаллиги юқори бўлишига сабаб илдиз системаси яхши ривожланганлиги, ташқи муҳитнинг стресс шароитларига мослаша олиш хусусияти юқори эканлиги билан изоҳлаш мумкин. Бундан ташқари “Садаф” навининг барг сатҳи йирик эканлиги билан фарқланади. Тадқиқотларимизда шоли навларининг сув танқислигида баргларнинг сув ушлаш хусусиятининг ошиши, стресс шароитларда баргларидаги сувнинг қийин ажралувчи фракциялари миқдори юқори эканлигидан далолат беради.

Кейинги таҳлилларимизда шоли навларинг қуруқ оғирлиги таҳлил қилинди. Таҳлил натижаларида “Лазурний” навининг байроқ барг оғирлиги 14,1 мг, “Садаф” навида эса 10,6 мг ни ташкил этиб “Лазурний” навидан паст натижа кўрсатди.

“Лазурний” навида баргнинг қуруқ оғирлиги юқори бўлишга сабаб, ундаги фотосинтез жараёни ва илдиз орқали барча органларга етказиб берилган органик моддаларнинг кўп миқдорда синтезланиши бўлиши мумкин.

4-чизма.

Ўсимлик тўқималарида кечадиган биокимёвий реакциялар, ферментлар фаоллиги ва гармонлар даражаси ҳамда айрим физиологик жараёнлар тезлиги натижасида намаён бўладиган маълум бир генотипнинг махсулдорлик кўрсаткичи қуруқ масса тўпланиши билан ифодаланади. Ўсимликда қуруқ модда тўпланиши, унда кечадиган ассимиляция жараёнининг тезлиги ва ундан самарали фойдаланиш натижасида анорганик ва органик моддаларни синтез қилишига боғлиқ. Ҳосилдорлик билан тўпланган қуруқ биомасса ўртасида ижобий корреляция мавжудлиги кўпгина тадқиқотларда келтириб ўтилган.

1-жадвал.

Навлар номи	Баргнинг сув умумий миқдори, %	Транспирация жадаллиги, мг H ₂ O/1 г нам барг X 1 соат	Баргнинг сув сақлаш қобилияти, %	Баргнинг қуруқ оғирлиги, мг
“Садаф”	94,3	398,5	55,2	10,6
“Лазурний”	94,2	335,5	64,3	14,1

Хулоса. Ўрганилган шоли навларида сув балансининг муҳим физиологик кўрсаткичлари – транспирация жадаллиги, барглarning сувни ушлаш хусусияти ва баргнинг қуруқ оғирлиги белгилари бўйича сезиларсиз фарқланишлари аниқланди. “Садаф” ва “Лазурний” навларида ушбу физиологик жараёнларни ўзида мужассам қилганлиги кузатилмади. “Лазурний” нави интенсив типдаги нав бўлиб юқори агрофонда юқори ҳосил бериши ва “Садаф” нави нибатан сув танқислиги стрессига бардошли эканлиги кузатилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Overcoming water challenges in agriculture. In *The State of Food and Agriculture 2020*; FAO: Rome, Italy, 2020.
2. Salehi-Lisar S.Y., Motafakkerazad R., Hossain M.M., Rahman I.M. Water stress in plants: Causes, effects and responses. In *Water Stress*. Eds.; InTech Croatia, 2012; V.8., -P.1–14
3. Kabbadj, A.; Makoudi, B.; Mouradi, M.; Pauly, N.; Frendo, P.; Ghoulam, C. Physiological and biochemical responses involved in water deficit tolerance of nitrogen-fixing *Vicia faba*. *PLoS ONE*. **2017**. V.12. -P.84
4. Dar MH, Chakravorty R, Waza SA, et al. Transforming rice cultivation in flood prone coastal Odisha to ensure food and economic security. *Food Sec.* 2017;V.9. –P. 711–722
5. Lee Y and Kende H. Expression of β -expansins is correlated with internodal elongation in deepwater rice. *Plant Physiology*. 2001. V. 5. –P. 645–654.
6. Sasidharan R, Bailey-Serres J, Ashikari M, Atwell BJ, et al. (2017) Community recommendations on terminology and procedures used in flooding and low oxygen stress research. *New Phytologist* 2017. 214(4). –P. 1403-1407.
7. Menezes-Silva, P.E.; Sanglard, L.M.; Ávila, R.T.; Morais, L.E.; Martins, S.C.; Nobres, P.; Patreze, C.M.; Ferreira, M.A.; Araújo, W.L.; Fernie, A.R. Photosynthetic and metabolic acclimation to repeated drought events play key roles in drought tolerance in coffee. *J. Exp. Bot.* **2017**, V. 68. –P. 4309–4322.
8. Bryant, C.; Fuenzalida, T.I.; Brothers, N.; Mencuccini, M.; Sack, L.; Binks, O.; Ball, M.C. Shifting access to pools of shoot water sustains gas exchange and increases stem hydraulic safety during seasonal atmospheric drought. *Plant Cell Environ.* **2021**, V. 44. –P. 2898–2911.
9. Tenhaken, R. Cell wall remodeling under abiotic stress. *Front. Plant Sci.* **2014**, V. 5. –P. 771.
10. Demidchik, V. Mechanisms of oxidative stress in plants: From classical chemistry to cell biology. *Environ. Exp. Bot.* **2015**, 109. –P. 212–228.

11. Makarevitch, I.; Waters, A.J.; West, P.T.; Stitzer, M.; Hirsch, C.N. Ross-Ibarra, J.; Springer, N.M. Transposable elements contribute to activation of maize genes in response to abiotic stress. *PLoS Genet.* **2015**, V. 11.
12. Hou, Q.; Ufer, G.; Bartels, D. Lipid signalling in plant responses to abiotic stress. *Plant Cell Environ.* **2016**, V. 39. –P. 1029–1048.
13. Nakabayashi, R.; Saito, K. Integrated metabolomics for abiotic stress responses in plants. *Curr. Opin. Plant Biol.* **2015**, V. 24. –P. 10–16.
14. Choudhury, F.K.; Rivero, R.M.; Blumwald, E.; Mittler, R. Reactive Oxygen species, abiotic stress and stress combination. *Plant J.* 2017, 90. –P. 856–867.
15. Ю.Ж.Хожамкулова. Шоличилиқ илмий-тадқиқот институти. “Ўсимликлар физиологияси ва биокимёси” лабораторияси. “Шоли ўсимлигининг физиологик жараёнлари ва ҳосилдорлигига минерал ўғитларнинг таъсири” мавзусидаги тадқиқотлар бўйича 2022 йил учун илмий ҳисоботидан. Тошкент 2022. 27-32 бетлар.